

БІЛӘЛ НАЗЫМ — ҰЙҒЫР КЛАССИКАЛЫҚ ӘДЕБИЕТІНІҢ СОҢҒЫ ӨКІЛІ

Қошқарбаев Ернар¹ Ибраимова Жайна²

¹Ташкент облысы Шыршық мемлекеттік педагогика институты Қазақ тілі мен әдебиеті бағытының 2-курс студенті

²Ташкент облысы Шыршық мемлекеттік педагогика институты Қазақ тілі мен әдебиеті бағытының 2-курс студенті

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6652036>

Аннотация: Біләл Назым – ұйғыр халқының ақын-жазушысы. XIX ғасырдағы ұйғыр әдебиетінің орталық тұлғасы, ұйғыр классикалық әдебиетінің соңғы өкілі.

Кілтті сөздер: ұйғыр ақыны, жазушы, соңғы өкіл, лирик, қоғам қайраткері, ұйғыр классикалық әдебиеті.

Ұйғыр халқы көп ғасырлық тарихында аса бай, әр түрлі жанрлы болып келетін ауыз әдебиетін өмірге әкелді. Олардың ішінде, халықтық жырлар, ертегілер, аңыздар, күлдіргі әңгімелер, батырлық пен ғашықтық дастандар, мақал-мәтелдер т.б. бар.

Ұйғырдың ежелгі дәуірдегі эпикалық мұралары түркі тілдес басқа да халықтардың осы тектес әдеби шығармаларымен үндес, сарындас, кейде тіпті сюжеті жағынан ұқсас болып келеді.

Түрік қағанаты тұсындағы, Қарахан мемлекеті кезіндегі және Алтын Орда дәуіріндегі түркі әдебиет ескерткіштері – өзге де түркі тілдес халықтар сияқты ұйғыр әдебиетінің де қайнар-бастауы болып табылады.

Орталық Азиядағы көне түркі халықтарының бірі саналатын ұйғыр халқының өзіндік әдебиеті, жоғарғы мәдениеті, қадым замандардан басталатын тарихы бар екенін шығысты зерттеуші ғалымдар дәлелдеп, кезінде келелі еңбектер жазғаны мәлім.

БІЛӘЛ НАЗЫМ

(1825-1900)

Біләл Назым – XIX ғасырдағы ұйғыр әдебиетінің аса көрнекті өкілдерінің бірі. Ол 1825 жылы Құлжа қаласында өмірге келді. Әкесі Жүсіп өз еңбегімен күнелткен етікші еді. Біләл 14 жасында анасынан, 20 жасында әкесінен айырылып, ағасы Жалалиддин екеуі жетім қалады. Ағайын-туыстары жетім қалған ағалы-інілі екеуіне зорлық-зомбылық көрсетеді. Сол үшін Біләл жас кезінде жазған өлеңдерінің бірінде:

Әкем де өліп кеткен,

Анам да өліп кеткен.

Жат емес, туысымнан
Қайғы һәм қасірет жеткен.
Жақыным жаққан оттан
Жан-дүнием жанып кеткен.
Әкем де тірі болса,
Анам да тірі болса,
Дертімді зарлап айтсам,
Запыран құсар едім – дейді.

Біләл Құлжа қаласындағы медресені бітіріп, араб, парсы тілдерін жетік біліп шығады, Шығыс классикалық поэзиясымен түпнұсқадан оқып танысады. Біләлдің есімі лирик ақын ретінде жас кезінде-ақ күллі Түркістанға мәшһүр болады.

Біләл Назым Бұхараға барып оқуын жалғастыруды, әрі Меккеге барып хажы болып қайтуды армандайды. Әйте де, кедейлік оған мүмкіндік бермейді. Ақынның «Пұл тапсам дейді Назым, Меккеге етем тағзым» деген жыр жолдары халық арасында мәтелге айналып кеткен.

Біләл Назым 1864 жылы Іле уәлиятында болған ұлт-азаттық көтерілісіне қатысып, ағасы сонда қайтыс болған еді.

Петербург келісіміне сәйкес 1882 жылы Ресей әскері Іле уәлиятын Маньчжур-Қытай әкімдеріне тастап шығып кетті. Сол-ақ екен мұнда ұлт азаттық көтерілісіне қатысқандарды, озат ойлы азаматтарды, уақытында салық төлей алмаған кедейлерді қудалау, қамауға алу басталды.

Сол кезде Біләл Назым мыңдаған ұйғырлармен бірге туған елін тастап, Жаркент (Қазақстанға) қаласына қоныс аударуға мәжбүр болады. Біләл 1900 жылы осы қалада дүниеден өтті.

Біләл ақын ретінде көзге түсті. Ол 1851 жылы «Ғазалият» деп аталатын өлеңдер жинағын аяқтап, сол жылы оны өз қолымен көшіріп халық арасына таратады. Біләл ақын ұйғыр аруларының бейнесін жасауда, махаббат тақырыбын жырлауда ұйғыр поэзиясына жаңа леп, тың тыныс, терең мазмұн, көркем форма әкелді деуге болады.

Біләл ақын 1876 жылы Құлжа қаласында тұрған кезінде өзінің «қытай мемлекетіндегі қозғалыс» («Ғазат дәр мулки Чин») атты тарихи дастанын жазып бітірді. Сонда барған орыстың шығыс зерттеушісі Н.Н.Пантусов (1849-1909) бұл дастанды Біләлдің өз қолынан алып, Қазан, Петербург баспаларына көп таралыммен бастырып шығарды.

Біләл Назымның «Қытай мемлекетіндегі қозғалыс» атты дастаны тарихи еңбек ретінде де, көркем шығарма ретінде де мейлінше жоғары бағаланады. Мұнда XIX ғасырдың екінші жартысында ұйғырлардың

Маньчжур-Қытай отаршыларына қарсы көтерілісі тарихи негізде, көркем сөзбен хикая ретінде берілген.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Ahmet Kabaklı. Türk Edebiyatı, İstanbul-2014 s.2, 2.cilt.
2. Cahit Kavcar. Edebiyat ve Eğitim, Ankara – 2012, s.7.
3. Ayşenur İslam, Nermin Öztürk. Türk Edebiyatı Tarihi, A-2014, s.158.
5. Ahmet Kabaklı. Türk Edebiyatı, İstanbul -2011, s.22, 4.cilt.
6. Әбелдаев Ж. Түрік әдебиеті тарихындағы «Ғаріп» әдеби бағытының эстетикасы. «Шығыстану білімі мен ғылымының іргелі және инновациялық мәселелері».-Алматы, 2011.
- 7.Мулла Билал // Краткая литературная энциклопедия. Т. 4. — 1967
- 8.Биял Назым // Казахстан. Национальная энциклопедия. — Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2004. — Т. I. — ISBN 9965-9389-9-7